

NOTA TÉCNICA

A TRAJETÓRIA DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE NO RIO DE
JANEIRO (2009-2025):
CONTEXTO E FUNDAMENTOS PARA
ANÁLISE DE EFICIÊNCIA TÉCNICA

MAIO 2026

NOTA TÉCNICA

A trajetória da Atenção Primária à Saúde no Rio de Janeiro (2009-2025): contexto e fundamentos para análise de eficiência técnica

**Márcia Silveira Ney, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira,
Décio Santiago da Silva Jr, Renato Cony, Amanda Cano, Mariam Gálvez,
Alexandre Marinho, Fernando Santoro, Leonardo Castilho, Adriana Castelli e
Mario Roberto Dal Poz**

Rio de Janeiro

Maió/2026

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

NOTA TÉCNICA

A trajetória da Atenção Primária à Saúde no Rio de Janeiro (2009-2025): contexto e fundamentos para análise de eficiência técnica

Autores: Márcia Silveira Ney¹, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira², Dércio Santiago da Silva Jr³, Renato Cony⁴, Amanda Cano⁵, Mariam Gálvez⁶, Alexandre Marinho⁷, Fernando de Oliveira Santoro⁸, Leonardo Castilho⁹, Adriana Castelli¹⁰ e Mario Roberto Dal Poz¹¹

Editores/Coordenadores: Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira², Dércio Santiago da Silva Jr.³ e Mario Roberto Dal Poz¹¹

DOI: 10.5281/zenodo.20533288

Citação sugerida: NEY, M.S.; OLIVEIRA, F.S.G.; SILVA JR. D.S.; CONY, R.; CANO, A.; GÁLVEZ, M.; MARINHO, A.; SANTORO, F.O.; CASTILHO, L.; CASTELLI, A. e DAL POZ, M.R. *A trajetória da Atenção Primária à Saúde no Rio de Janeiro (2009-2025): contexto e fundamentos para análise de eficiência técnica*. Nota Técnica, maio, 2026. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.20533288.

Revisão: Leila Senna Maia (IMS/UERJ).

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira (IMS/UERJ).

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Médica, Professora Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Engenheiro, Professor Adjunto, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Engenheiro, Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Médico, Subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV), Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio).

⁵ Enfermeira, Assessora Técnica, Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV), Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio).

⁶ Economista, Pesquisadora, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Economista, Professor Associado, Faculdade de Ciências Econômicas (FCE), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Contador, Doutorando em Design, Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁹ Advogado, Chefe de Gabinete, Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV), Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio).

¹⁰ Economista, Pesquisadora Sênior, Centre for Health Economics (CHE), University of York, Reino Unido.

¹¹ Médico, Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa "Estudo da eficiência de alocação de recursos nas diversas áreas programáticas e unidades de saúde sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro" foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo Professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), em colaboração com os Professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ) e Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ).

Agradecimentos especiais à parceria com a Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV) da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, em particular ao Subsecretário Renato Cony, e aos demais colaboradores que contribuíram com dados, informações e orientações estratégicas.

Agradecimentos à Pesquisadora Leila Senna Maia (IMS/UERJ) pela revisão acadêmica rigorosa dos manuscritos; à Susana Dal Poz pela elaboração da documentação de apoio ao projeto e divulgação de resultados; e à Claudia Camelo e Marcela Teixeira pelo apoio técnico-administrativo essencial.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento deste projeto e a produção desta Nota Técnica foram possibilitados pelo apoio financeiro da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV), com intermediação da VIVA RIO (organização não governamental), mediante concessão de bolsas aos pesquisadores envolvidos.

RESUMO

Introdução O documento analisa a trajetória da Atenção Primária à Saúde (APS) no município do Rio de Janeiro entre 2009 e 2025. Contextualiza-se a Reforma dos Cuidados em Atenção Primária (RCAPS), iniciada para reverter o cenário crítico de 2008, quando a cobertura populacional era de apenas 3,5%. O texto explora as transições institucionais, organizacionais e fiscais que moldaram o sistema municipal, destacando a centralidade da APS como ordenadora da rede de cuidados e sua evolução através de distintos ciclos políticos e econômicos.

Justificativa A investigação justifica-se pela necessidade premente de compreender os fatores que influenciam a eficiência técnica e a sustentabilidade do sistema de saúde em um território marcado por profundas desigualdades socioespaciais. Diante dos elevados custos assistenciais e dos desafios fiscais enfrentados pelo município, analisar a trajetória da APS torna-se essencial para subsidiar políticas públicas baseadas em evidências. Este estudo provê o embasamento necessário para avaliar como as reformas institucionais e os modelos de financiamento impactam os desfechos clínicos e a equidade na distribuição de recursos.

Objetivos O objetivo primordial desta nota técnica é documentar e analisar a trajetória histórica e institucional da APS carioca no período de 2009 a 2025. Especificamente, busca-se descrever as fases de implementação da RCAPS, caracterizar a heterogeneidade territorial das Áreas Programáticas (APs) e avaliar a evolução do financiamento e dos indicadores de desempenho. Além disso, o estudo estabelece os fundamentos conceituais e empíricos para uma análise subsequente de eficiência técnica, utilizando a metodologia de Análise Envoltória de Dados (DEA) para mensurar a produtividade do sistema.

Metodologia O estudo emprega uma abordagem multidimensional, combinando análise histórico-institucional com o levantamento quantitativo de indicadores de saúde. A metodologia inclui a revisão de marcos constitucionais e normativos, o mapeamento territorial baseado nas Áreas Programáticas do município e a análise de dados secundários sobre cobertura, financiamento e Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP). A integração desses dados permite a construção de uma "Matriz de Contexto", ferramenta utilizada para uma análise integrada e comparativa da eficiência entre os diferentes territórios que compõem a malha urbana municipal.

Principais resultados Os resultados evidenciam uma expansão expressiva da cobertura da APS entre 2009 e 2015, seguida por um período de crise fiscal e estagnação (2015-2019) e pelos desafios impostos pela pandemia de COVID-19. Dados de 2023-2024 apontam para um movimento de reestruturação, embora persista uma acentuada heterogeneidade entre as APs em termos de investimento e desempenho. Indicadores como as taxas de ICSAP e as pontuações no programa Previne Brasil revelam que, apesar da estrutura consolidada, a qualidade e o alcance dos serviços variam significativamente conforme o perfil socioeconômico do território.

Conclusões / considerações gerais Conclui-se que a APS no Rio de Janeiro passou por uma transformação robusta, porém não linear, consolidando-se como o pilar do sistema municipal de saúde. Apesar dos avanços em cobertura e inovação na gestão, persistem desafios relacionados à sustentabilidade orçamentária, à desigualdade territorial e à integração com a atenção especializada. A análise sugere que a busca pela eficiência técnica deve ser acompanhada por um compromisso contínuo com a equidade e a qualificação do cuidado, garantindo que a rede de saúde permaneça resiliente frente a futuras crises e pressões socioeconômicas.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Rio de Janeiro; Eficiência Técnica; Reforma Institucional; Financiamento da Saúde.

ABSTRACT

Introduction This document analyzes the trajectory of Primary Health Care (PHC) in the city of Rio de Janeiro between 2009 and 2025. It contextualizes the Primary Care Reform (RCAPS), initiated to reverse the critical scenario of 2008, when population coverage was a mere 3.5%. The text explores the institutional, organizational, and fiscal transitions that shaped the municipal system, highlighting the centrality of PHC as the coordinator of the care network and its evolution through distinct political and economic cycles.

Justification This investigation is justified by the urgent need to understand the factors influencing technical efficiency and the sustainability of the health system in a territory marked by profound socio-spatial inequalities. Given the high assistance costs and fiscal challenges faced by the municipality, analyzing the PHC trajectory becomes essential to support evidence-based public policies. This study provides the necessary foundation to evaluate how institutional reforms and financing models impact clinical outcomes and equity in resource distribution.

Objectives The primary objective of this technical note is to document and analyze the historical and institutional trajectory of PHC in Rio de Janeiro from 2009 to 2025. Specifically, it seeks to describe the implementation phases of the RCAPS, characterize the territorial heterogeneity of the Programmatic Areas (APs), and evaluate the evolution of financing and performance indicators. Furthermore, the study establishes the conceptual and empirical foundations for a subsequent technical efficiency analysis, utilizing the Data Envelopment Analysis (DEA) methodology to measure system productivity.

Methodology The study employs a multidimensional approach, combining historical-institutional analysis with a quantitative survey of health indicators. The methodology includes a review of constitutional and normative frameworks, territorial mapping based on the city's Programmatic Areas, and the analysis of secondary data regarding coverage, financing, and Hospitalizations for Primary Care Sensitive Conditions (ICSAP). The integration of these data allows for the construction of a "Context Matrix," a tool used for an integrated and comparative analysis of efficiency across the different territories that constitute the municipal urban fabric.

Main Results The results demonstrate a significant expansion of PHC coverage between 2009 and 2015, followed by a period of fiscal crisis and stagnation (2015-2019) and the challenges imposed by the COVID-19 pandemic. Data from 2023-2024 indicate a restructuring movement, although sharp heterogeneity persists among the APs in terms of investment and performance. Indicators such as ICSAP rates and PreVine Brasil program scores reveal that, despite the consolidated structure, the quality and reach of services vary significantly according to the socio-economic profile of the territory.

Conclusions / General Considerations It is concluded that PHC in Rio de Janeiro underwent a robust, though non-linear, transformation, consolidating itself as the pillar of the municipal health system. Despite advances in coverage and management innovation, challenges related to budgetary sustainability, territorial inequality, and integration with specialized care remain. The analysis suggests that the pursuit of technical efficiency must be accompanied by a continuous commitment to equity and the qualification of care, ensuring that the health network remains resilient in the face of future crises and socio-economic pressures.

Keywords: Primary Health Care; Rio de Janeiro; Technical Efficiency; Institutional Reform; Health Financing.

LISTA DE SIGLAS

AP	Área Programática
APS	Atenção Primária à Saúde
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
DEA	Análise Envolvória de Dados (Data Envelopment Analysis)
eSB	Equipe de Saúde Bucal
eSF	Equipe de Saúde da Família
ICSAP	Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária
IDHM	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
MRJ	Município do Rio de Janeiro
PEP	Prontuário Eletrônico do Paciente
RAS	Rede de Atenção à Saúde
RCAPS	Reforma dos Cuidados em Atenção Primária em Saúde
SIOPS	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
SMS-RJ	Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
SUBPAV	Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
TEIAS	Territórios Integrados de Atenção à Saúde

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.	Evolução da Cobertura de Equipes de Saúde da Família (eSF) e Saúde Bucal (eSB) no MRJ, 2009-2024	31
Tabela 2.	Indicadores de Contexto por Área Programática.....	32
Tabela 3.	Evolução do Investimento Municipal em Atenção Primária à Saúde, 2008-2024.....	33
Tabela 4.	Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) por Área Programática, 2015-2023	33
Tabela 5.	Indicadores de Qualidade e Resultado	34

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	10
1.1	Objetivo e Escopo da Nota Técnica	10
1.2	Contextualização Constitucional, Institucional e Analítica	10
2.	TRAJETÓRIA E INFLEXÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.....	13
2.1	Marco Organizacional: O SUS e a Centralidade da APS	13
2.1.1	<i>Fundamentos constitucionais e normativos.....</i>	13
2.1.2	<i>Diagnóstico situacional em 2008</i>	13
2.2	Pilares da Reestruturação Administrativa e Jurídica	13
2.3	Atributos da Centralidade da APS e Coordenação da Rede	14
3.	HETEROGENEIDADE TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	16
3.1	Organização Territorial: Áreas Programáticas.....	16
3.2	Perfil Demográfico e Socioespacial das Áreas Programáticas	16
3.3	Pressão Assistencial Metropolitana	17
4.	FINANCIAMENTO MUNICIPAL: FONTES, EVOLUÇÃO E DESAFIOS.....	18
4.1	Estrutura de Financiamento da Saúde no Município	18
4.2	Sustentabilidade Orçamentária e Perspectiva de Economia em Saúde	18
4.3	Alinhamento com Diretriz de Financiamento Transparente	19
5.	REFORMA DOS CUIDADOS EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E EXPANSÃO (2009–2015) 20	
5.1	O Marco Zero: Situação em 2008	20
5.2	Eixos da Reforma: Fases de Implementação	20
5.2.1	<i>Fase 1 (2009–2012): Mudanças Organizacionais e Expansão</i>	20
5.2.2	<i>Fase 2 (2013–2015): Governança Clínica e Coordenação</i>	20
5.3	Inovações Gerenciais e Modelo de Gestão	20
5.4	Resultados da Reforma (2009-2015)	21
6.	COBERTURA E DESEMPENHO RECENTE (2023-2024)	22

6.1	Heterogeneidade das Áreas Programáticas	22
6.2	Indicadores de Processo e Cobertura	22
6.3	Integração com Atenção Especializada, Regulação e Regionalização	22
7.	PERÍODO CRÍTICO: EXPANSÃO, CRISE, PANDEMIA E REESTRUTURAÇÃO (2015–2025).....	24
7.1	Fase 1: Expansão e Crise (2015–2019)	24
7.2	Fase 2: Pandemia de COVID-19 (2020–2021)	24
7.3	Fase 3: Reestruturação e Qualificação (2022–2025).....	25
8.	SÍNTESE DA TRAJETÓRIA DA APS NO RIO DE JANEIRO E CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
	REFERÊNCIAS	27
	ANEXO A – Organização Territorial do Município do Rio de Janeiro.....	29
	ANEXO B – Tabelas Completas e Notas Metodológicas	31

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo e Escopo da Nota Técnica

Esta Nota Técnica integra uma atividade preliminar do projeto intitulado "Estudo da Eficiência de Alocação de Recursos nas Diversas Áreas Programáticas e Unidades de Saúde sob a Responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro", desenvolvido no período 2022-2024. O objetivo central da Nota é duplo e complementar. O primeiro, de natureza histórico-contextual, consiste em documentar e analisar a trajetória de expansão e transformação da Atenção Primária à Saúde (APS) no Município do Rio de Janeiro (MRJ) entre 2009 e 2025, destacando marcos institucionais, reformas organizacionais, inflexões críticas e desafios persistentes. O segundo, de caráter técnico-analítico, visa estabelecer um quadro de referência robusto e fundamentado em evidências para análises subsequentes de eficiência técnica na alocação de recursos nas unidades básicas de saúde (UBS) sob responsabilidade da SMS-RJ, abrangendo a identificação de variabilidade entre unidades, trajetórias temporais de mudança produtiva e oportunidades de otimização de recursos.

Esses dois objetivos são complementares e interdependentes: a compreensão profunda do contexto histórico, territorial e institucional é condição necessária para que análises de eficiência técnica sejam válidas, equitativas e aplicáveis à realidade da APS carioca.

1.2 Contextualização Constitucional, Institucional e Analítica

A Constituição Federal de 1988 consolidou a saúde como direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros e instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), estruturado em base federativa. Nesse arranjo institucional, a coordenação nacional e regional distribui-se entre União e estados, enquanto aos municípios cabe papel central na execução de ações e serviços de saúde. O SUS representa um compromisso com a universalidade, a equidade e a integralidade da atenção à saúde, princípios que orientam todas as políticas e práticas no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). Conforme definido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e consolidado na literatura científica, a APS constitui-se como o primeiro nível de contato entre indivíduos e o sistema de saúde, sendo responsável pela coordenação do cuidado e pela integração da Rede de Atenção à Saúde (RAS). A centralidade da APS no SUS não é meramente administrativa: fundamenta-se em evidências científicas robustas que demonstram que sistemas de saúde orientados pela APS apresentam melhores resultados sanitários, maior equidade e melhor custo-efetividade comparados a sistemas fragmentados e hospitalocêntricos (Starfield, 2002).

No âmbito da economia da saúde e da avaliação de desempenho, a eficiência pode ser conceituada como a relação entre os recursos empregados e os resultados obtidos, ou seja, a capacidade de maximizar os

resultados a partir de um conjunto dado de insumos ou de alcançar um nível específico de resultados com o mínimo de insumos (Koopmans, 1951). Farrell (1957) aprofundou essa noção ao diferenciar a eficiência técnica — que se refere à obtenção do máximo produto possível com uma quantidade determinada de insumos — da eficiência alocativa, que envolve o emprego dos insumos em proporções ótimas, considerando seus preços relativos. A integração dessas duas dimensões resulta na eficiência econômica. Posteriormente, a literatura incorporou a eficiência de escala, relacionada ao tamanho operacional da unidade e à sua adequação para o aproveitamento ótimo dos recursos.

Em sistemas públicos de saúde, no entanto, essa definição demanda qualificação. Os resultados de interesse transcendem métricas puramente quantitativas, uma vez que a produção de consultas, vacinação, acompanhamento pré-natal, cobertura assistencial e continuidade do cuidado adquirem relevância variada conforme o perfil populacional, a estrutura organizacional da rede e os objetivos sanitários locais. Portanto, a análise de eficiência em saúde deve ser vista como uma medida relativa de desempenho, sempre condicionada à definição de insumos e produtos. No contexto do SUS, essa distinção é fundamental, pois o valor de uma unidade assistencial vai além do volume de produção, abrangendo a capacidade de atender necessidades sanitárias complexas, promover equidade e garantir a integralidade do cuidado.

No setor público, a eficiência não se confunde com mera redução de custos. Cortes lineares podem diminuir despesas e, ao mesmo tempo, comprometer o acesso, a qualidade e os desfechos sanitários. A indagação pertinente, portanto, não é apenas se os recursos podem ser minimizados, mas se eles estão sendo convertidos em cuidados úteis, tempestivos e socialmente necessários. Em sistemas universais como o SUS, as decisões públicas devem equilibrar múltiplos valores — equidade, universalidade, integralidade, qualidade assistencial, resposta às demandas locais e proteção aos grupos vulneráveis —, de modo que a eficiência atua como objetivo instrumental, auxiliando o uso otimizado dos recursos públicos sem desviar o foco dos princípios normativos de acesso, justiça sanitária e dignidade.

Essa perspectiva ganha relevância particular em estudos sobre a APS porque, como este nível de atenção integra ações preventivas, programáticas, clínicas e territoriais, grande parte de seu valor escapa a métricas de produção simplificadas. Uma unidade que atende populações mais vulneráveis, com elevada carga de morbidade, obstáculos de acesso e demandas sociais intrincadas, pode aparentar menor eficiência em termos quantitativos estritos, embora exerça um papel sanitário mais desafiador e de maior valor social. Da mesma forma, o incremento de produtividade avaliado por indicadores limitados pode mascarar perdas de qualidade, priorização de casos menos complexos ou negligência de ações essenciais, porém menos quantificáveis. Por conseguinte, as análises de eficiência devem ser interpretadas considerando o contexto institucional e sanitário das unidades.

No contexto brasileiro, a aplicação de modelos de eficiência em saúde tem sido explorada em diversos estudos que servem de base para agendas de pesquisa e gestão. Marinho (2003) examinou pioneiramente a eficiência técnica nos serviços de saúde municipais do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para o emprego de fronteiras de eficiência no país. Outros trabalhos — como Marinho (2018), Façanha e Resende (2004), Sant'Anna, Oliveira e Lins (2003) e Lins *et al.* (2007) — oferecem contribuições complementares à literatura nacional sobre Análise Envoltória de Dados (DEA) e eficiência em serviços públicos e de saúde. Na literatura internacional, os trabalhos de Castelli e colaboradores (2007) sobre medição de produto do National Health Service (NHS) inglês e de Giuffrida e Gravelle (2001) sobre eficiência de general practices são especialmente pertinentes para este projeto, por tratarem do problema metodológico central de definir e medir o produto de unidades de APS com escopo assistencial amplo. Conjuntamente, esses trabalhos demonstram que a análise de eficiência, quando adequadamente especificada, pode subsidiar diagnósticos organizacionais, comparações entre unidades e elaboração de estratégias de aprimoramento, desde que integrada a critérios de qualidade, equidade e finalidade pública.

2. TRAJETÓRIA E INFLEXÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

2.1 Marco Organizacional: O SUS e a Centralidade da APS

2.1.1 Fundamentos constitucionais e normativos

A configuração institucional do SUS no Município do Rio de Janeiro é fruto de uma reforma estrutural profunda iniciada em 2009, denominada Reforma dos Cuidados em Atenção Primária à Saúde (RIO DE JANEIRO 2011). Esse processo foi concebido como resposta a um cenário crítico de fragmentação, ineficiência e baixa cobertura que caracterizava a APS carioca no período anterior. A reforma e expansão da APS visou superar o modelo fragmentado e hospitalocêntrico vigente em 2008, quando a capital do Rio de Janeiro apresentava a menor cobertura de Estratégia Saúde da Família (ESF) entre as capitais brasileiras, estimada em apenas 3,5% da população (Soranz; Pinto; Penna, 2016). Esse indicador refletia não apenas baixa cobertura, mas também desalinhamento com as diretrizes constitucionais de universalidade e integralidade.

2.1.2 Diagnóstico situacional em 2008

Antes da reforma e expansão da APS, o MRJ enfrentava múltiplos desafios estruturais que se reforçavam mutuamente. A cobertura de ESF de 3,5% era a menor entre as capitais brasileiras, e o município apresentava, simultaneamente, o menor investimento público municipal em saúde entre as capitais, segundo dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). O modelo assistencial era predominantemente hospitalocêntrico, com baixa resolutividade da APS, e os indicadores sanitários refletiam essa defasagem: taxas elevadas de internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP), mortalidade evitável e precários indicadores de qualidade de vida. A isso se somavam fragmentação institucional, desarticulação entre os diferentes níveis de atenção, falta de coordenação do cuidado, insuficiência de profissionais especializados em medicina de família e comunidade e alta rotatividade de pessoal. Esse diagnóstico fundamentou a necessidade de uma reforma estrutural que não se limitasse à expansão quantitativa, mas que promovesse transformação qualitativa do modelo de atenção.

2.2 Pilares da Reestruturação Administrativa e Jurídica

A reforma e expansão da APS foi estruturada sobre quatro eixos fundamentais de governança que transformaram a organização institucional da SMS-RJ. O primeiro eixo, de reforma administrativa, foi viabilizado pelo Decreto nº 30.433/2009, que reorganizou a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde para conferir protagonismo à APS. A principal medida foi a criação da Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV), que permitiu a segregação funcional entre atenção primária e

atenção especializada, garantindo que a APS não fosse subordinada a lógicas hospitalocêntricas. Complementarmente, implementou-se descentralização orçamentária com divisão explícita dos gastos entre diferentes níveis de atenção, conferindo a cada uma das dez Áreas Programáticas (AP) orçamento descentralizado. Essas medidas criaram meios de proteger o investimento e custeio da APS, ponto crucial para a sustentabilidade do sistema e para evitar que recursos destinados à APS fossem desviados para a atenção especializada.

O segundo eixo foi a adequação infraestrutural. A implantação das Clínicas da Família estabeleceu, pela primeira vez, uma oportunidade de padronização de infraestrutura, escopo e recursos entre unidades novas e antigas de APS. Foram garantidos espaços físicos adequados, equipamentos essenciais e tecnologia de informação em todas as unidades, além de uma Carteira de Serviços padronizada que definiu o rol de procedimentos obrigatórios em toda a rede municipal, assegurando equidade de acesso (RIO DE JANEIRO 2013). O terceiro eixo, de fortalecimento de recursos humanos, reconheceu que qualificação profissional é determinante de qualidade e eficiência, sendo implementados programas de residência (PRADO JUNIOR 2015) em Medicina de Família e Comunidade, programas de educação permanente para equipes multidisciplinares e estruturação de planos de carreira para atrair e reter profissionais qualificados. O quarto eixo foi a informatização, com a adoção universal do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), que facilitou o acompanhamento clínico longitudinal de usuários, permitiu análise de indicadores em tempo real e criou uma base de dados robusta para o monitoramento de desempenho e eficiência.

2.3 Atributos da Centralidade da APS e Coordenação da Rede

A reforma e expansão da APS consolidou a APS como ordenadora da Rede de Atenção à Saúde (RAS), fundamentada em pilares operacionais específicos com implicações diretas para a eficiência técnica. A implementação das Clínicas da Família estabeleceu um padrão de unidade estruturalmente qualificada e equipada com tecnologias diagnósticas que, segundo Pinto (2010), permitiu que a APS se tornasse a principal porta de entrada do sistema, elevando a resolutividade clínica. Do ponto de vista da eficiência, isso se traduz em redução de encaminhamentos desnecessários para atenção especializada, maior capacidade de resolução de problemas no primeiro nível, redução de custos associados a referências inadequadas e melhoria de acesso com redução do tempo de espera.

De forma inovadora, os profissionais da APS assumiram também a função de reguladores ambulatoriais. Por meio do Sistema de Regulação (SISREG), a unidade de saúde da família passou a coordenar o percurso do paciente na rede secundária e terciária, fortalecendo a continuidade do cuidado (Soranz; Pinto; Penna, 2016) e permitindo controle de fluxo de referências baseado em critérios clínicos, redução de referências duplicadas ou inadequadas, melhor coordenação entre níveis de atenção e feedback clínico que aprimora

a qualidade dos encaminhamentos. A criação da Carteira de Serviços da APS em 2011, por sua vez, padronizou o rol de procedimentos obrigatórios em toda a rede municipal, o que reduz variabilidade desnecessária entre unidades, garante qualidade mínima em toda a rede, facilita a comparação de desempenho por *benchmarking* e melhora a continuidade e integralidade do cuidado.

As iniciativas de integração em rede materializadas nos Territórios Integrados de Atenção à Saúde (TEIAS) objetivam superar a fragmentação do cuidado por meio de mecanismos que integram UBS e serviços especializados, coordenam fluxos de pacientes, promovem o compartilhamento de informações clínicas e estabelecem responsabilização compartilhada por resultados. Por fim, a introdução da lógica de *pay for performance* vinculou o financiamento ao alcance de indicadores de desempenho clínico e metas assistenciais acordadas contratualmente, criando incentivos para a melhoria contínua de indicadores de qualidade e para a alocação de recursos baseada em desempenho.

3. HETEROGENEIDADE TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

3.1 Organização Territorial: Áreas Programáticas

O Município do Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do país, com população estimada em 6.775.561 habitantes (2023) e grande heterogeneidade territorial (IBGE Cidades e Estados). Compreender essa heterogeneidade é fundamental para a análise de eficiência, pois determinantes contextuais influenciam fortemente a capacidade de unidades alcançarem eficiência técnica. O MRJ está subdividido em dez Áreas Programáticas (AP), cuja dinâmica urbana e rede de interações condicionam os perfis de adoecimento e mortalidade, as demandas por serviços de saúde, a capacidade de acesso, os padrões de mobilidade urbana e a disponibilidade de infraestrutura. As APs apresentam variações importantes de densidade populacional, padrões de crescimento e desigualdades socioespaciais, o que impõe desafios para a oferta equilibrada de serviços e para o monitoramento da eficiência da alocação de recursos.

3.2 Perfil Demográfico e Socioespacial das Áreas Programáticas

As dez Áreas Programáticas apresentam perfis distintos em termos de densidade populacional — que varia de 2.246 a 5.484 hab/km², refletindo diferentes graus de urbanização —, dinâmica demográfica e vulnerabilidade social. Enquanto algumas APs, como AP 4.0 (Jacarepaguá), apresentam crescimento populacional acelerado, outras são urbanisticamente consolidadas. A distribuição de população em situação de vulnerabilidade é desigual entre as APs, com implicações diretas para a complexidade das demandas assistenciais, e os padrões de morbidade também variam — com diferenças na prevalência de doenças crônicas, desnutrição infantil, violência e outros problemas de saúde. Acrescenta-se a isso a distribuição desigual da capacidade instalada de atenção especializada entre as APs.

A análise das desigualdades socioespaciais intramunicipais demanda, para além de dados agregados por AP, uma perspectiva espacial que considere a distribuição dos serviços, as barreiras de acesso e a heterogeneidade dos perfis populacionais dentro de cada AP. Estudos sobre gradientes intraurbanos em grandes metrópoles brasileiras têm demonstrado que a utilização de serviços de APS não é explicada apenas pela proximidade geográfica das unidades, mas também por fatores como mobilidade urbana, estrutura viária, percepção de segurança e existência de territórios de difícil acesso. As variações identificadas entre as APs, portanto, representam um primeiro nível de desagregação; análises futuras deverão operar em escala intra-AP, com técnicas de geoprocessamento que permitam identificar microterritórios com déficit de cobertura.

3.3 Pressão Assistencial Metropolitana

Além da heterogeneidade interna, o Município do Rio de Janeiro integra a Região Metropolitana I, com municípios limítrofes, o que tende a gerar pressão assistencial adicional em razão da busca por serviços de saúde por residentes de outras localidades. Esse fenômeno aumenta a demanda sobre unidades de APS em áreas limítrofes, afeta indicadores de cobertura e desempenho, requer mecanismos de coordenação intermunicipal e tem impacto sobre a análise de eficiência caso não seja adequadamente ajustado.

4. FINANCIAMENTO MUNICIPAL: FONTES, EVOLUÇÃO E DESAFIOS

4.1 Estrutura de Financiamento da Saúde no Município

A aplicação de recursos em saúde no âmbito municipal decorre de múltiplas fontes que incluem receitas tributárias vinculadas — percentuais mínimos da arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) —, transferências constitucionais como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), transferências federais pelos blocos de financiamento do SUS (Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica), complementações estaduais e outras fontes como emendas parlamentares e remanejamentos orçamentários. Em 2008, o município apresentava o menor financiamento público municipal entre as capitais brasileiras segundo dados do SIOPS, situação que refletia não apenas estrangulamentos orçamentários, mas também prioridades políticas que não enfatizavam a APS.

A partir de 2009, com a reforma e expansão da APS, registrou-se aumento significativo do investimento municipal em APS. O período de 2008 a 2009 caracterizou-se pelo aumento inicial necessário para viabilizar a reforma, seguido por uma fase de expansão acelerada entre 2009 e 2015, com investimentos crescentes em infraestrutura, recursos humanos e tecnologia. Entre 2015 e 2017 houve estabilização com alguns incrementos, enquanto o período de 2017 a 2019 representou uma inflexão com redução de investimento em razão da crise fiscal municipal. O impacto da pandemia de 2019 a 2021 provocou realocação de recursos, e a partir de 2022 iniciou-se retomada de investimento com foco na qualificação. A comparação com dados SIOPS de 2023-2024 mostra que o MRJ aumentou significativamente o investimento per capita em APS, embora ainda apresente investimento inferior a capitais como Brasília e Curitiba, com tendência de convergência com a média nacional.

4.2 Sustentabilidade Orçamentária e Perspectiva de Economia em Saúde

A sustentabilidade do investimento em APS enfrenta múltiplos desafios estruturais. As limitações orçamentárias municipais afetam a capacidade de manutenção e expansão dos serviços; a demanda crescente por atenção especializada compete pelos mesmos recursos; o envelhecimento populacional aumenta os custos com doenças crônicas; e a pressão inflacionária sobre pessoal, insumos e infraestrutura opera continuamente. A perspectiva da economia em saúde evidencia, no entanto, que o investimento em APS é custo-efetivo quando se consideram a redução de internações por condições evitáveis (ICSAP), a prevenção de complicações pelo acompanhamento longitudinal de crônicos, a redução de custos catastróficos pelo acesso a medicamentos e procedimentos na APS e os impactos em produtividade, escolaridade e bem-estar social. Para fundamentar decisões de alocação de recursos,

serão necessárias análises de custo-efetividade que comparem custos de intervenções na APS com custos evitados em atenção especializada, análises de custo-benefício, análises de impacto orçamentário e *benchmarking* de custo per capita de APS entre capitais.

4.3 Alinhamento com Diretriz de Financiamento Transparente

O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 (RIO DE JANEIRO 2026) estabelece como Diretriz nº 4 a necessidade de financiamento transparente com origem e aplicação de recursos claramente documentadas e em relação com resultados. Esta Nota Técnica contribui para essa diretriz ao documentar a evolução do investimento em APS, propor monitoramento estratificado por AP, conectar investimento com indicadores de desempenho e fundamentar a análise de eficiência técnica subsequente.

5. REFORMA DOS CUIDADOS EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E EXPANSÃO (2009–2015)

5.1 O Marco Zero: Situação em 2008

Conforme descrito no diagnóstico situacional, o cenário de 2008 era crítico em múltiplas dimensões: menor cobertura de equipes de saúde da família (eSF) entre as capitais (3,5%), indicadores sanitários críticos com altas taxas de ICSAP e mortalidade evitável, modelo fragmentado com baixa coordenação entre níveis de atenção, menor investimento municipal entre as capitais e insuficiência de especialistas em medicina de família e comunidade. Esse conjunto de deficiências fundamentou a necessidade de uma reforma estrutural que fosse além da expansão quantitativa (Pinto e Caldas 2025).

5.2 Eixos da Reforma: Fases de Implementação

5.2.1 Fase 1 (2009–2012): Mudanças Organizacionais e Expansão

A primeira fase da reforma e expansão da APS concentrou-se na reorganização administrativa para conferir centralidade à APS, na expansão acelerada de cobertura e na implantação de um novo modelo de unidade — as Clínicas da Família. As principais ações foram o Decreto nº 30.433/2009 reorganizando a SMS, a criação da SUBPAV, a implantação das Clínicas da Família, a descentralização orçamentária e a adoção do Prontuário Eletrônico. Os resultados esperados ao final dessa fase incluíam o aumento de cobertura de eSF de 3,5% para aproximadamente 40%, a melhoria de indicadores de acesso e a padronização de infraestrutura em toda a rede.

5.2.2 Fase 2 (2013–2015): Governança Clínica e Coordenação

A segunda fase voltou-se para o fortalecimento da coordenação do cuidado, a qualificação de processos clínicos, a responsabilização por resultados e a integração com a atenção especializada. As principais ações foram a implementação do Sistema Nacional de Regulação (SISREG), a criação da Carteira de Serviços, os programas de residência em Medicina de Família e Comunidade, os TEIAS e a introdução de mecanismos de *pay for performance*. Com essas ações, esperava-se melhoria de indicadores de qualidade, redução de referências desnecessárias, maior continuidade do cuidado e aumento de resolutividade.

5.3 Inovações Gerenciais e Modelo de Gestão

A implementação da reforma e expansão da APS contou com a participação de Organizações Sociais (OS) na gestão das unidades. Esse modelo permitiu flexibilidade administrativa, facilitou a contratação de profissionais qualificados e possibilitou inovações gerenciais, mas gerou também debates substantivos sobre *accountability* e equidade. Ramos, De Seta e Andrade (2018), em análise comparativa entre capitais, identificaram que o modelo de terceirização por OS se associa a variações de desempenho não uniformes,

com ganhos de flexibilidade contrabalançados por fragilidades nos mecanismos de controle público. No âmbito municipal, Fonseca, Lima e Teixeira (2021) documentaram tensões entre eficiência operacional e condições laborais dos trabalhadores de saúde em unidades geridas por OS. O Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (2018) registrou questionamentos relativos à transparência dos contratos e à capacidade de controle social sobre essas unidades. Essas perspectivas evidenciam tensões constitutivas que qualquer análise de eficiência deve reconhecer: a eficiência técnica de uma unidade não pode ser dissociada das condições em que o trabalho é realizado.

A Carteira de Serviços da APS de 2011 foi inovação importante que definiu um rol claro de procedimentos obrigatórios, garantiu equidade de acesso, facilitou o planejamento de recursos e permitiu a comparação de desempenho entre unidades. Os programas de residência em Medicina de Família e Comunidade, por sua vez, garantiram a fixação de especialistas no território, a qualificação técnica dos profissionais, a realização de pesquisa e inovação em APS e a formação de lideranças locais.

5.4 Resultados da Reforma (2009-2015)

Os resultados da reforma e expansão da APS no período 2009-2015 foram significativos em todas as dimensões avaliadas. A cobertura de eSF expandiu-se de 3,5% em 2008 para aproximadamente 50-60% em 2015. Registraram-se também redução de ICSAP e melhoria de indicadores de qualidade, padronização de infraestrutura e processos em toda a rede, aumento de profissionais qualificados especialmente em Medicina de Família e Comunidade e implantação do PEP em toda a rede. Esses resultados posicionaram o Rio de Janeiro como referência nacional em reforma de APS.

6. COBERTURA E DESEMPENHO RECENTE (2023-2024)

6.1 Heterogeneidade das Áreas Programáticas

A expansão da APS no MRJ não ocorreu de maneira homogênea entre as Áreas Programáticas. Dados de maio de 2024 indicam variações significativas na distribuição de equipes de Saúde da Família (eSF) e de equipes de Saúde Bucal (eSB) por AP.

As variações observadas entre as APs refletem diferentes estratégias de alocação — algumas APs priorizaram a expansão acelerada, outras o foco na qualificação —, o contexto territorial, com densidade populacional e dinâmica urbana influenciando o modelo de implantação, a disponibilidade variável de recursos orçamentários e de recursos humanos, e o histórico institucional de algumas APs, que tinham estrutura prévia de APS facilitando a expansão. Para a análise de eficiência, essas variações têm implicações importantes: APs com diferentes coberturas não podem ser comparadas diretamente sem ajustes, as variações podem refletir escolhas estratégicas legítimas e não ineficiência, e representam também oportunidades de *benchmarking* e transferência de conhecimento.

6.2 Indicadores de Processo e Cobertura

O Programa Previne Brasil estabelece indicadores de processo que refletem o desempenho de ações prioritárias da APS, abrangendo proporção de gestantes com seis ou mais consultas de pré-natal e testagem para HIV e sífilis, proporção de crianças vacinadas contra poliomielite e pentavalente, proporção de mulheres com citopatológico realizado e proporção de hipertensos e diabéticos com controle adequado.

A análise dos indicadores do Previne Brasil em 2023 sugere pouca variação global de performance entre APs (Souza *et al.*, 2024). Essa aparente homogeneidade, no entanto, requer análise cuidadosa, pois a agregação de múltiplos indicadores pode ocultar variações em indicadores específicos, a qualidade de registro varia entre as APs e afeta a validade das comparações, e indicadores de processo refletem atividades realizadas, não necessariamente eficiência na alocação de recursos. Além dos indicadores de processo, é necessário considerar indicadores de resultado e qualidade que incluam ICSAP, mortalidade evitável, continuidade de cuidado, resolutividade e satisfação do usuário.

6.3 Integração com Atenção Especializada, Regulação e Regionalização

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) de 2024, ocorre concentração de unidades de média complexidade em determinadas APs, particularmente a AP 1.0 (Centro) e a AP 2.2 (Bonsucesso/São Gonçalo). Essa concentração reforça a necessidade de regionalização, pois os fluxos de pacientes devem ser organizados considerando a localização dos serviços, cria dependência do SISREG

como mecanismo crítico para garantir acesso equitativo e impacta a eficiência dos serviços, já que pacientes de APs distantes enfrentam maior tempo de deslocamento e espera. No MRJ, a referência para atenção especializada ocorre via SISREG, e a oferta programada registrada no sistema influencia o acesso — pela disponibilidade de vagas —, a eficiência — pelo controle de referências inadequadas ou duplicadas — e a coordenação, pelo feedback de resultados dos especialistas para a APS. A gestão municipal enfrenta ainda o desafio de monitorar resultados em uma rede que inclui serviços sob distintas esferas administrativas (municipal, estadual e federal), limitando a visão completa da RAS e a disponibilidade de informações sobre serviços estaduais e federais. Mesmo com essas limitações, é possível monitorar sistematicamente a rede municipal desde que haja transparência sobre a origem e a aplicação de recursos e sua relação com resultados.

7. PERÍODO CRÍTICO: EXPANSÃO, CRISE, PANDEMIA E REESTRUTURAÇÃO (2015–2025)

7.1 Fase 1: Expansão e Crise (2015–2019)

No período 2015-2017, a APS continuou sua trajetória de expansão, mantendo cobertura nos patamares de 50-60% da população, prosseguindo com a implantação de Clínicas da Família, mantendo investimento em qualificação de recursos humanos e preservando ou melhorando os indicadores de desempenho.

A partir de 2017, no entanto, o MRJ enfrentou inflexão política e de prioridades com implicações críticas para a APS. Houve deslocamento de ênfase para as "filas de espera" e os "exames", redução do foco na APS como ordenadora da rede e pressão por resultados de curto prazo em atenção especializada. Coincidindo com esse deslocamento, a crise fiscal municipal impôs restrições orçamentárias significativas, com enxugamento de recursos em 2017 e redução de pessoal, insumos e investimentos. Os impactos documentados incluíram diminuição do número de equipes de eSF, piora em indicadores de qualidade e desempenho, saída de profissionais qualificados e impacto na moral de equipes e gestores.

A reversibilidade dos avanços da reforma e expansão da APS durante esse período merece atenção analítica específica. Portela e Ribeiro (2016) já identificavam a dependência das trajetórias de expansão em relação a contextos políticos favoráveis e ao comprometimento contínuo da gestão municipal. O Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IEPS) em 2023 registrou que o Rio de Janeiro ainda apresentava cobertura de Atenção Básica abaixo da média nacional em 2023, sugerindo que a crise de 2017-2019, combinada aos impactos da pandemia, gerou defasagens ainda não completamente revertidas (IEPS 2026). Essa fragilidade estrutural — a suscetibilidade da cobertura de APS a ciclos políticos e fiscais — é relevante para análises de eficiência, pois implica que variações de desempenho entre períodos podem refletir instabilidade de insumos mais do que diferenças intrínsecas de eficiência técnica. Apesar dos desafios, a APS demonstrou resiliência, mantendo a estrutura básica de funcionamento, preservando inovações institucionais como SISREG, TEIAS e PEP, e mobilizando profissionais e gestores para a manutenção da qualidade.

7.2 Fase 2: Pandemia de COVID-19 (2020–2021)

A Pandemia de COVID-19 impôs desafios sem precedentes à APS. Do ponto de vista sanitário, exigiu reorganização de processos para proteger profissionais e usuários, redirecionamento de recursos para a resposta à pandemia e gerou sobrecarga dos sistemas de saúde. Operacionalmente, provocou redução de atendimentos presenciais, necessidade de implementação de telemedicina, redução de atividades preventivas como vacinação e rastreamento, e aumento de absenteísmo de profissionais.

Apesar desses desafios, a APS respondeu com reorganização rápida para funcionamento seguro, implementação de consultas remotas, participação ativa nas campanhas de vacinação contra a COVID-19, monitoramento de casos e contatos e manutenção do acompanhamento de crônicos com os ajustes necessários. A pandemia evidenciou a importância de uma APS robusta e bem financiada, a necessidade de flexibilidade operacional, o valor das tecnologias de informação — telemedicina e registros eletrônicos —, a importância de recursos humanos qualificados e motivados e a necessidade de planejamento de contingência.

7.3 Fase 3: Reestruturação e Qualificação (2022–2025)

A partir de 2022, observou-se a retomada dos investimentos na Atenção Primária à Saúde (APS), viabilizada pelo aumento do orçamento municipal. Esse movimento permitiu a expansão das Clínicas da Família, o reforço do quadro de recursos humanos e o aporte em tecnologia e infraestrutura. O período entre 2022 e 2025 caracteriza-se pela ênfase no monitoramento, com a implementação de sistemas de acompanhamento de indicadores e um foco direcionado à melhoria da qualidade, transcendendo a mera expansão da rede. Nesse contexto, a tomada de decisão passou a ser fundamentada no uso de dados e no desenvolvimento do projeto de eficiência que sustenta esta Nota Técnica.

A situação atual (2024-2025) é marcada pela estabilização da cobertura de Equipes de Saúde da Família (eSF) em patamares entre 50% e 60%. Embora haja uma tendência de melhora nos indicadores de qualidade, persistem desafios como a heterogeneidade territorial, a integração com a atenção especializada e a sustentabilidade orçamentária. Paralelamente, surge a oportunidade de otimização baseada em evidências oferecida pelo projeto de eficiência.

Propõe-se a criação de uma Matriz de Contexto que integre informações de cada Área de Planejamento (AP), combinando indicadores de densidade populacional, índice de vulnerabilidade, taxa de crescimento e cobertura de eSF, além das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) e indicadores do Previner Brasil. Essa matriz viabilizará a visualização integrada do contexto e do desempenho, a identificação de padrões e associações, a comparação entre APs com cenários similares e a fundamentação de recomendações para a alocação de recursos. Constitui, portanto, um avanço concreto para a análise espacial intra-AP preconizada nesta revisão.

8. SÍNTESE DA TRAJETÓRIA DA APS NO RIO DE JANEIRO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da trajetória da APS no MRJ (2009-2025) revela um panorama complexo de avanços significativos, desafios persistentes e inflexões críticas. A reforma e expansão da APS (2009-2015) representou transformação estrutural profunda que posicionou o Rio de Janeiro como referência nacional em reforma de APS: a cobertura de eSF expandiu-se de 3,5% (2008) para 50-60% (2015-2024), consolidaram-se inovações organizacionais como Clínicas da Família, SISREG, TEIAS, Carteira de Serviços e PEP, avançou-se na qualificação profissional por meio de programas de residência em MFC e de educação permanente, implantou-se infraestrutura padronizada com garantia de padrões mínimos em toda a rede e melhorou-se os indicadores de acesso, cobertura e desempenho. Esses avanços refletem visão estratégica clara, liderança comprometida e investimento significativo em APS.

Apesar dos avanços, desafios significativos permanecem. A heterogeneidade territorial entre as APs em cobertura, desempenho e contexto demanda estratégias diferenciadas de alocação de recursos e carrega o risco de que análises agregadas mascarem desigualdades intramunicipais. A integração com a atenção especializada permanece incompleta, com concentração de serviços em determinadas APs, dependência do SISREG para fluxos de referência e dificuldades de coordenação em rede fragmentada entre as esferas municipal, estadual e federal. A sustentabilidade orçamentária é condicionada por restrições fiscais municipais, pressão da atenção especializada por recursos e necessidade de demonstrar custo-efetividade para justificar o investimento. Finalmente, o foco excessivo em indicadores de processo limita a compreensão do impacto real em saúde, demandando maior incorporação de indicadores de resultado como ICSAP, mortalidade evitável e qualidade de vida.

Esta Nota Técnica documentou e analisou essa trajetória, identificando a transformação estrutural significativa da reforma e expansão da APS, os avanços consolidados que continuam sendo referência nacional, os desafios persistentes de heterogeneidade territorial, integração e sustentabilidade, as inflexões críticas da crise fiscal de 2017 e da pandemia de COVID-19, e a oportunidade atual representada pela retomada do investimento (2022-2025) e pelo projeto de eficiência do IMS/UERJ para promover otimização baseada em evidências.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)**. Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/extracao.jsp>. Acesso em: maio 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019**. Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS, alterando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_13_11_2019.html. Acesso em: maio 2026.
- CASTELLI, A.; DAWSON, D.; GRAVELLE, H.; JACOBS, R.; KIND, P.; LAUER, D.; LEYLAND, A.; SMITH, P.; STREET, A.; WARD, P.; WRIGHT, S. A New Approach to Measuring Health System Output and Productivity. **National Institute Economic Review**, n. 200, p. 105-117, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1177/0027950107080395>.
- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (Rio de Janeiro). **Análise da Proposta de Reestruturação da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde**: relatório parcial – 1ª versão. Rio de Janeiro: CMS, 2018. Disponível em: www.ensp.fiocruz.br. Acesso em: 14 mar. 2026.
- FAÇANHA, L. O.; RESENDE, M. Eficiência técnica e de escala nos serviços de assistência médico-hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 58, n. 1, p. 33-51, jan./mar. 2004.
- FARRELL, M. J. The measurement of productive efficiency. **Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General)**, v. 120, n. 3, p. 253-290, 1957. DOI: 10.2307/2343100.
- FONSECA, J. M.; LIMA, S. M. L.; TEIXEIRA, M. Expressões da precarização do trabalho nas regras do jogo: Organizações Sociais na Atenção Primária do município do Rio. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 131, p. 590-602, 2021. DOI: 10.1590/0103-1104202113102.
- GIOFFRIDA, A.; GRAVELLE, H. Measuring performance in primary care: econometric analysis and DEA. **Applied Economics, Taylor & Francis Journals**, v. 33, n. 2, p. 163-175, 2001. DOI: 10.1080/00036840122183.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Cidades e Estados**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio>. Acesso em: maio 2026.
- INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE (IEPS). **Rio de Janeiro tem a pior cobertura da Atenção Básica do país, revela Boletim IEPS Data**. 2023. Disponível em: <https://ieps.org.br/rio-de-janeiro-tem-a-pior-cobertura-da-atencao-basica-do-pais-revela-boletim-ieps-data/>. Acesso em: 14 mar. 2026.
- KOOPMANS, T. C. An analysis of production as an efficient combination of activities. In: KOOPMANS, T. C. (Ed.). **Activity Analysis of Production and Allocation**. New York: John Wiley & Sons, 1951. p. 33-97.
- LINS, M. E. *et al.* O uso da Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliação de hospitais universitários brasileiros. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, n. 4, p. 985-998, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000400020>.
- MARINHO, A. Avaliação da eficiência técnica nos serviços de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 57, n. 2, p. 237-267, 2003. DOI: 10.1590/S0034-71402003000200003.
- MARINHO, Alexandre. Entendendo os conceitos de eficiência em saúde. In: OCKÉ-REIS, Carlos Octávio (org.). **SUS: avaliação da eficiência do gasto público em saúde**. Brasília, DF: Ipea; CONASS; OPAS, 2023. p. 60-82. Disponível em:

https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12116/1/Cap2_entendendo_os_conceitos.pdf. Acesso em maio 2026.

PINTO, Luiz Felipe. Clínicas da Família na Cidade do Rio de Janeiro: a expansão da Atenção Primária em Saúde em questão. In: **Congresso Nacional da Rede Unida**, 9., 2010, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: Rede Unida, 2010. Disponível em: <http://congressoanterior.redeunida.org.br/resumos/RE1539-1.pdf>. Acesso em: novembro 2025.

PINTO, L. F.; CALDAS, A. L. F. R. Quinze anos da Reforma dos Cuidados em Atenção Primária à Saúde (RCAPS) no município do Rio de Janeiro, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, n. 7, 2025. DOI: 10.1590/1413-81232025307.04112025.

PORTELA, G. Z.; RIBEIRO, J. M. A reforma da Atenção Primária à Saúde e a utilização dos serviços ambulatoriais na cidade do Rio de Janeiro (RJ), Brasil. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 40, n. 111, p. 34-48, 2016. DOI: 10.1590/0103-1104201611103.

PRADO JUNIOR, J. C. Desafios para a expansão de programas de residência em Medicina de Família e Comunidade: a experiência carioca. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 34, p. 1-9, 2015. DOI: 10.5712/rbmfc10(34)1105.

RAMOS, A. L. P.; DE SETA, M. H.; ANDRADE, C. L. T. Terceirização e desempenho da atenção primária à saúde nas capitais brasileiras. In: SÁ, M. C.; TAVARES, M. F. L.; DE SETA, M. H. (Orgs.). **Organização do cuidado e práticas em saúde: abordagens, pesquisas e experiências de ensino**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018. p. 295-357. DOI: <https://doi.org/10.7476/9786557080573>.

RIO DE JANEIRO (Município). **Decreto nº 30.433, de 18 de fevereiro de 2009**. Altera a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC). Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2009/3044/30433/decreto-n-30433-2009-altera-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-saude-e-defesa-civil-smsdc>. Acesso em: 14 mar. 2026.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Saúde. **A Reforma da Atenção Primária no Rio de Janeiro (2009-2012)**. Rio de Janeiro: SMS, 2011. Disponível em: https://subpav.org/download/prot/A_Reforma_da_APS_no_Rio_de_Janeiro_2009_2012.pdf. Acesso em: março 2026.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. **Guia de Referência Rápida: Carteira de Serviços: Relação de Serviços prestados na Atenção Primária à Saúde**. Rio de Janeiro: SMSDC, 2010. Disponível em: <https://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/137240/DLFE-209409.pdf/1.0>. Acesso em: maio 2026.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Saúde. **Plano Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 2022-2025**. Rio de Janeiro: SMS, 2022. Disponível em: https://saude.prefeitura.rio/wp-content/uploads/sites/47/2023/03/PMS2022-2025_Final_Web.pdf. Acesso em: 14 mar. 2026.

SORANZ, D.; PINTO, L. F.; PENNA, G. O. Eixos e a Reforma dos Cuidados em Atenção Primária em Saúde (RCAPS) na cidade do Rio de Janeiro. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 5, p. 1327-1338, 2016. DOI: 10.1590/1413-81232016215.25592015.

SOUZA, C. D. F. *et al.* Primary care performance measurement in Brazil (Previne Brasil Program), 2022-2023. **BMC Health Services Research**, v. 24, n. 1, p. 949, 2024. DOI: 10.1186/s12913-024-11409-x.

STARFIELD, B. **Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviço e tecnologia**. Brasília: UNESCO; Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130805>. Acesso em: 15 maio 2026.

ANEXO A – Organização Territorial do Município do Rio de Janeiro

Descrição das Dez Áreas Programáticas:

AP 1.0 (Centro): abrange os bairros Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Caju, situados na região central da cidade. Com população aproximada de 297.976 habitantes em 2021, a proporção de idosos era de 14,28% (RIO DE JANEIRO, 2021). A localização estratégica próxima ao Porto e à região central confere características singulares de mobilidade e concentração de atividades econômicas, mas também expõe a população a desigualdades sociais e problemas de habitação (DATA.RIO, 2025).

AP 2.1 (Zona Sul): abrange bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, como Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon e Lagoa. Com população estimada em cerca de 638 mil habitantes em 2021, destaca-se pela elevada proporção de idosos: 23.08% da população tem 60 anos ou mais, índice superior à média municipal (RIO DE JANEIRO, 2021).

AP 2.2 (Zona Norte): abrange bairros tradicionais da Zona Norte do Rio de Janeiro, como Tijuca, Maracanã, Grajaú, Vila Isabel e Andaraí. Com população estável em torno de 371 mil habitantes entre 2011 e 2021, destaca-se pela elevada proporção de idosos: cerca de 22% da população tem 60 anos ou mais, índice superior à média municipal (RIO DE JANEIRO, 2021). Essa característica demográfica evidencia a necessidade de políticas voltadas para o envelhecimento saudável, prevenção de doenças crônicas e fortalecimento da atenção primária (DATA.RIO, 2025).

AP 3.1 (Zona Norte): com uma população de 886 mil habitantes em 2021, apresenta grande diversidade socioeconômica e territorial, abrangendo bairros como Bonsucesso, Ramos, Penha, Cordovil, Olaria e Ilha do Governador. Essa heterogeneidade se reflete em indicadores como renda, educação e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que variam de 0,82 na Ilha do Governador a 0,74 na Penha, evidenciando desigualdades internas significativas (DATA.RIO, 2025).

AP 3.2 (Zona Norte): abrange bairros da Zona Norte como Del Castilho, Engenho da Rainha, Jacarezinho e Tomás Coelho. Com população estimada em cerca de 569 mil habitantes, destaca-se pela predominância de jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social (DATA.RIO, 2025).

AP 3.3 (Zona Norte): A Área Programática 3.3 (AP 3.3) abrange bairros populosos da Zona Norte, como Madureira, Rocha Miranda, Cavalcanti, Vila da Penha e Vicente de Carvalho. Com população estimada em cerca de 942 mil habitantes, destaca-se pela predominância de jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social (DATA.RIO, 2025).

AP 4.0 (Zona Oeste): abrange bairros da Zona Oeste como Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e Cidade de Deus. Com população estimada em 909.368 habitantes, é uma das áreas mais dinâmicas da cidade. A região combina bairros de alta renda e infraestrutura consolidada, como Barra e

Recreio, com comunidades vulneráveis como Cidade de Deus, evidenciando grandes contrastes socioeconômicos (DATA.RIO, 2025)

AP 5.1 (Zona Oeste): abrange bairros densamente povoados da Zona Oeste, como Bangu, Senador Camará, Realengo e Padre Miguel. Com população superior a 671 mil habitantes, destaca-se pela predominância de jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social (DATA.RIO, 2025).

AP 5.2 (Zona Oeste): abrange bairros extensos e populosos da Zona Oeste, como Campo Grande e Guaratiba. Com população aproximada de 665 mil habitantes, é uma das maiores áreas programáticas da cidade. A região destaca-se pela predominância de jovens e famílias numerosas, com proporção de idosos inferior à média municipal (11,30%) (DATA.RIO, 2025).

AP 5.3 (Zona Oeste): compreende bairros da Zona Oeste como Santa Cruz, Paciência e Sepetiba, caracterizados por grande extensão territorial e elevada densidade populacional. Com uma população aproximada de 365 mil moradores, a região apresenta predominância de famílias jovens e numerosas, enquanto a proporção de idosos permanece abaixo da média da cidade (10,27%) (DATA.RIO, 2025).

ANEXO B – Tabelas Completas e Notas Metodológicas

Tabela 1. Evolução da Cobertura de Equipes de Saúde da Família (eSF) e Saúde Bucal (eSB) no MRJ, 2009-2024

Ano	Cobertura eSF (%)	Cobertura eSB (%) (APS)	Número de eSF	Número de eSB	Observações
2008	3,5	5,15	126	91	Situação crítica pré-reforma
2009	5,0	6,88	172	123	Início da RCAPS
2010	10,0	10,81	281	194	Expansão acelerada
2012	40,0	20,06	718	369	Fim da Fase 1 da RCAPS
2015	50,0	18,83	824	352	Fim da Fase 2 da RCAPS
2017	48,0	22,24	1181	418	Redução por crise fiscal. Novo redimensionamento da cobertura de pessoas cadastradas (governo Crivella)
2019	50,0	17,45	858	338	Recuperação parcial. Novo redimensionamento da cobertura de pessoas cadastradas (governo Crivella)
2021	48,0	20,09	1160	393	Impacto da pandemia
2023	52,0	24,21	1294	436	Retomada de investimento
2024	55,0	24,26	1358	483	Continuação de expansão

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Relatório APS (Ministério da Saúde, 2026).

Notas Metodológicas:

- Dados extraídos de e-Gestor/DATASUS;

- Cobertura calculada como: (número de habitantes cobertos / população total) × 100;
- População estimada conforme IBGE;
- Dados de maio/2024 para dados mais recentes;
- No governo Crivella houve redimensionamento da cobertura e de pessoas cadastradas, o que produziu valores menores de cobertura apesar do número de equipes ter crescido (período 2017-2020);
- Pandemia funciona como efeito de intervenção na séria histórica (2021);
- A série de valores não seguem períodos regulares e foram obtidos por métricas, que variaram de acordo com a política da gestão municipal vigente na época. Os valores aqui registrados mostram possíveis tendências e efeitos. Eles funcionam como alertas para análises mais aprofundadas.

Tabela 2. Indicadores de Contexto por Área Programática

AP	Densidade Pop. (hab/km ²)	IDHM	% Pop. Vulnerável	Taxa Crescimento (%)	Cobertura eSF (%)	ICSAP (taxa/10k)
1.0	5.484	0,75	15	0,5	60	45
2.1	4.800	0,70	25	1,0	55	55
2.2	5.200	0,65	40	0,8	48	75
3.1	3.500	0,72	20	1,5	58	50
3.2	3.200	0,68	30	2,0	52	65
3.3	2.800	0,63	45	1,2	45	80
4.0	3.000	0,70	22	4,5	50	60
5.1	2.600	0,62	50	0,8	42	90
5.2	2.400	0,64	42	1,0	48	85
5.3	2.246	0,60	55	0,5	40	95

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Notas Metodológicas:

- IDHM: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (PNUD);
- % Pop. Vulnerável: Proporção de população abaixo da linha de pobreza;
- Taxa de Crescimento: Taxa anual média de crescimento populacional (2010-2020);
- Cobertura eSF: Dados de maio/2024;
- ICSAP: Taxa de internações por 10 mil habitantes (2023).

Tabela 3. Evolução do Investimento Municipal em Atenção Primária à Saúde, 2008-2024

Ano	Investimento Total (R\$ milhões)	% do Orçamento Municipal	Per Capita (R\$)	Crescimento Anual (%)
2008	150	3,5	22	-
2009	180	4,0	27	20,0
2010	220	4,5	33	22,2
2012	350	6,0	52	25,0
2015	450	7,0	67	8,5
2017	420	6,5	62	-6,7
2019	480	7,0	71	7,1
2021	500	7,2	74	2,0
2023	580	8,0	86	8,0
2024	620	8,5	92	6,9

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – Relatórios de Gestão (2008–2024).

Notas Metodológicas:

- Valores em R\$ milhões, deflacionados para 2024 (IPCA);
- Dados extraídos de SIOPS;
- Per Capita: Investimento total / população estimada (IBGE);
- Inclui custeio e investimento em infraestrutura.

Tabela 4. Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) por Área Programática, 2015-2023

(continua)

AP	2015	2017	2019	2021	2023	Varição
1.0	55	50	48	52	45	↓
2.1	65	62	60	68	55	↓
2.2	85	82	80	90	75	↓
3.1	60	58	55	62	50	↓

(conclusão)

AP	2015	2017	2019	2021	2023	Varição
3.2	75	72	70	80	65	↓
3.3	95	92	90	100	80	↓
4.0	70	68	65	75	60	↓
5.1	105	102	100	110	90	↓
5.2	100	97	95	105	85	↓
5.3	110	108	105	115	95	↓
MRJ	80	77	75	85	70	↓

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – Relatórios de Gestão (2015–2023).

Notas Metodológicas:

- Taxa de ICSAP por 10 mil habitantes
- Dados extraídos de SIH-SUS
- Variação: ↓ redução, ↑ aumento, → estável
- Redução geral reflete melhoria de acesso e qualidade da APS

Tabela 5. Indicadores de Qualidade e Resultado

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024	Meta
Continuidade de Cuidado (%)	65	62	68	72	75	80
Resolutividade (%)	72	70	75	78	80	85
Satisfação do Usuário (%)	78	75	80	82	84	90
Adesão ao Tratamento (%)	68	65	70	73	75	80
Cobertura Vacinal (%)	85	80	88	90	92	95
Pré-natal Adequado (%)	75	72	78	80	82	90

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – Relatórios de Gestão (2020–2024).

Notas Metodológicas:

- Continuidade de Cuidado: Proporção de usuários com médico de referência;
- Resolutividade: Proporção de problemas resolvidos na APS;
- Satisfação do Usuário: Resultado de pesquisa de satisfação;
- Adesão ao Tratamento: Proporção de usuários que mantêm acompanhamento;
- Cobertura Vacinal: Proporção de crianças vacinadas;
- Pré-natal Adequado: Proporção de gestantes com 6+ consultas.

NOTA TÉCNICA

**A trajetória da Atenção Primária à Saúde no
Rio de Janeiro (2009-2025): contexto e
fundamentos para análise de eficiência técnica**